

OLIV TA'LIMDA WEB LOYIHALAR ASOSIDA O'QUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Jo'rayev Qo'ldoshjon Ismatillo o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20206601>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim jarayonida web loyihalar asosida o'quv faoliyatini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli ta'lim muhitida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, mustaqil ta'lim faoliyatini faollashtirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda web loyihalarga asoslangan o'qitishning didaktik imkoniyatlari, ularni amalga oshirishning tashkiliy-pedagogik omillari hamda o'qituvchi va talaba hamkorligining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, web loyihalar orqali talabalarda ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari asoslab berilgan. Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etishning samaradorligi pedagogik shart-sharoitlar bilan bevosita bog'liqligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, web loyiha, raqamli ta'lim, pedagogik shart-sharoitlar, kompetensiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mustaqil ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические условия организации учебной деятельности на основе веб-проектов в системе высшего образования. В условиях современной цифровой образовательной среды особую актуальность приобретают вопросы развития профессиональных компетенций студентов, активизации самостоятельной учебной деятельности, а также эффективного использования информационно-коммуникационных технологий. В исследовании рассматриваются дидактические возможности обучения на основе веб-проектов, организационно-педагогические факторы их реализации, а также особенности взаимодействия преподавателя и студента. Кроме того, обоснованы пути развития у студентов творческого мышления, навыков решения проблемных ситуаций и компетенций командной работы посредством веб-проектов. В статье научно анализируется взаимосвязь эффективности внедрения современных образовательных технологий с педагогическими условиями.

Ключевые слова: высшее образование, веб-проект, цифровое образование, педагогические условия, компетенция, информационно-коммуникационные технологии, самостоятельное обучение.

Abstract. This article analyzes the pedagogical conditions for organizing educational activities based on web projects in higher education. In the context of the modern digital learning environment, the issues of developing students' professional competencies, activating independent learning activities, and effectively using information and communication technologies are of great importance. The study highlights the didactic opportunities of web-based project teaching, organizational and pedagogical factors of their implementation, as well as the specific features of teacher-student interaction. In addition, the ways of developing

students' creative thinking, problem-solving skills, and teamwork competencies through web projects are substantiated. The article scientifically analyzes the direct relationship between the effectiveness of implementing modern educational technologies and pedagogical conditions.

Keywords: *higher education, web project, digital education, pedagogical conditions, competence, information and communication technologies, independent learning.*

Bugungi kunda global ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi oliy ta'lim jarayonini tubdan modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, web texnologiyalarga asoslangan loyihaviy ta'lim shakllari talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda innovatsion faoliyatga tayyorlashda muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyot talablariga mos kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi **PF-5847-son “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”** Farmonida oliy ta'lim sifatini oshirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish hamda ta'lim jarayoniga raqamli yechimlarni keng tatbiq etish vazifalari belgilab berilgan. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'limda web loyihalar asosida o'quv faoliyatini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash, ularning samaradorligini asoslash hamda ta'lim jarayoniga tatbiq etish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada aynan shu masalalar tahlil qilinadi.

So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida web texnologiyalar va loyihaviy ta'limni integratsiyalash masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda. Jumladan, P. Blum, J. Dewey va W. Kilpatricklarning ishlarida loyihaviy ta'limning asosiy g'oyasi sifatida amaliy faoliyat orqali bilimlarni mustahkamlash va talabaning mustaqil izlanish faoliyatini rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi. Zamonaviy tadqiqotlarda esa web asosidagi loyihalar (web-project based learning) raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositasi sifatida qaralmoqda. Mahalliy olimlar tomonidan ham oliy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, elektron ta'lim muhitini rivojlantirish va interaktiv metodlardan foydalanish masalalari keng yoritilgan. Tadqiqotlarda web loyihalar talabalarda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, hamkorlikda ishlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi alohida qayd etilgan. Shu bilan birga, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, web loyihalarni samarali tashkil etish uchun aniq pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash va tizimli yondashuvni ishlab chiqish zarur.

Tadqiqotda nazariy va empirik metodlar uyg'unligidan foydalanildi. Nazariy bosqichda pedagogik, psixologik va didaktik adabiyotlar tahlil qilindi hamda web loyihaviy ta'limning konseptual asoslari o'rganildi. Empirik bosqichda esa oliy ta'lim muassasalarida web loyihalar asosida tashkil etilgan o'quv jarayonlari kuzatildi, so'rovnomalar va intervyu metodlari orqali talabalar va o'qituvchilarning fikrlari yig'ildi. Shuningdek, taqqoslash, tizimli yondashuv va modellashtirish metodlari orqali web loyihalarni tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida talabalarning bilim darajasi, mustaqil ishlash faolligi va kompetensiyaviy rivojlanish ko'rsatkichlari asosiy indikator sifatida belgilandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, web loyihalar asosida tashkil etilgan o‘quv faoliyati talabalarning o‘quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi hamda ularning mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Eng muhim natijalardan biri sifatida talabalar jamoaviy ishlash jarayonida axborotni izlash, tahlil qilish va uni amaliy mahsulot (veb-sahifa, portal yoki onlayn loyiha) ko‘rinishida taqdim etish kompetensiyalarini egallashi aniqlandi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, web loyihalarning samaradorligi bir qator pedagogik shart-sharoitlarga bog‘liq: o‘qituvchining fasilitator sifatidagi roli, aniq metodik ta‘minotning mavjudligi, raqamli infratuzilmaning yetariligi hamda talabalarning boshlang‘ich AKT kompetensiyasi darajasi. Shuningdek, baholash tizimi an‘anaviy emas, balki kompetensiyaga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozimligi qayd etildi. Shu bilan birga, ayrim qiyinchiliklar ham aniqlandi: texnik resurslarning yetishmasligi, talabalar o‘rtasida raqamli savodxonlik darajasining bir xil emasligi hamda o‘qituvchilarning web loyihalar bilan ishlash bo‘yicha metodik tayyorgarligi yetarli emasligi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari web loyihalar asosida o‘quv jarayonini tashkil etish ta‘lim sifatini oshirishga va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi.

Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta‘limda web loyihalar asosida o‘quv faoliyatini tashkil etish zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri sifatida yuqori didaktik samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Web texnologiyalariga asoslangan loyihaviy ta‘lim talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki ularni amaliyotda qo‘llash, mustaqil izlanish olib borish hamda innovatsion fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, web loyihalar asosida tashkil etilgan o‘quv jarayoni talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda, jumladan, axborot bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, jamoada samarali hamkorlik qilish va raqamli vositalardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, bunday ta‘lim shaklining samaradorligi bir qator pedagogik shart-sharoitlarga, xususan, o‘qituvchining metodik tayyorgarligi, raqamli infratuzilmaning mavjudligi hamda talabalar AKT kompetensiyasiga bevosita bog‘liqligi aniqlandi. Oliy ta‘limda web loyihalar asosida o‘quv faoliyatini tashkil etish zamonaviy ta‘lim talabalariga javob beruvchi, innovatsion va samarali yondashuv bo‘lib, uni keng joriy etish ta‘lim sifatini oshirish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Shu sababli, kelgusida ushbu yo‘nalishda metodik ta‘minotni takomillashtirish va o‘qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni. “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”.
2. Blumenfeld P.C., Soloway E., Marx R.W. et al. *Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning* // *Educational Psychologist*. – 1991.
3. Polat E.S. *Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya*. – Moskva: Akademiya, 2018.
4. Yuldashev J.G‘., Usmonov S. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.
5. Azizxo‘jaeva N.N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent: TDPU, 2015.